

Archivo, normalización y queerificación

Daniel Link (UBA-UNTREF)

Camilla Cattarulla ha querido que yo tome la palabra al comienzo de este encuentro. Los americanos llaman a esta instancia “keynote speaker”, es decir una “persona que pronuncia un discurso en el que expone el tema central de un congreso”. Hay algo de arrogancia en esa posición y yo quisiera, desde el comienzo, despejar cualquier esperanza en ese sentido. Yo no podría ni siquiera aproximarme al tema central de este encuentro, cuyo programa pletórico de propuestas interesantísimas augura profundos debates sobre nuestros objetos de estudio. Es temerario presuponer que yo pueda dar la “clave” del tema central del congreso. La única ventaja que para mí tiene haber sido invitado a tomar la palabra tan temprano es que puedo desentenderme de inmediato del pánico escénico y dedicarme, después, a escuchar, que es a lo que hemos venido: a escuchar y a aprender.

Puesto a agradecer a Camilla, agradezco entre tantas otras cosas este privilegio de poder olvidarme rápidamente de mis propias palabras y poder anotar las frases que ustedes dirán, los libros que han leído y que yo no conozco, la manera de leer que postulen, lo que han encontrado en los archivos, especialmente los huecos, las inconsistencias, las fallas.

Por supuesto, también debería agradecer a Roma Tre la hospitalidad. Y al Departamento de Lenguas Extranjeras la extraordinaria calidad del trabajo que llevan adelante. Hemos conocido en Buenos Aires a buena parte del equipo que, por esta universidad, forma parte del proyecto Trans.Arch y fue una alegría inesperada la inmediata identificación de intereses y perspectivas. Con Camilla, con Susanna Nanni, con Giuseppe Episcopo, con Laura, con Agnese y con Angela, la misma alegría ante las cosas compartidas.

Si me detengo en esto es porque sé que puedo hablar con la misma familiaridad con la que hablaría en un auditorio porteño: puedo presuponer saberes, pero también imaginarios, posiciones políticas, opciones teóricas, gustos. Y puedo también equivocarme en esto, así que les ruego que no me dejen pasar ninguno de estas implicaturas conversacionales, cuando para ustedes merezcan mayor desarrollo.

Y, por fin, perdonen que subraye lo obvio, estamos en Roma. Para nosotras, que habitamos de mala gana la lengua española y a la que tratamos de hacerle la mayor cantidad posible de agujeros, empezando por la entonación italiana, Roma forma parte de un palíndromo que lo dice todo:

Amor a Roma

No es un amor abstracto o un amor arqueológico, sino que es un amor que ha formado nuestras vidas desde la infancia: Mina, Rafaella, Pasolini, Marcelo, *La dolce vita*, Celentano... No sigo, porque me pierdo. Vayamos a nuestros corderos.

*

El objeto sobre el que el Centro de Investigación Interdepartamental de Estudios Americanos (CRISA) nos ha pedido este año que reflexionemos ha estallado ante nuestros ojos en los últimos años. La “transición” que el proyecto Trans.Arch preveía ha quedado en el pasado y nuestra práctica se ha vuelto cada vez más incierta porque la creciente digitalización de los registros nos arroja a un tratamiento experimental de los materiales y a una reflexión teórica intensísima sobre los efectos de esas manipulaciones¹.

Hace dos años, en el primer encuentro del proyecto Trans.Arch, celebrado entonces en Frankfurt, tuve la ocurrencia de reproducir las citas de los autores que mencionaba, luego de haberlas traducido, leídas por unas voces robóticas. Una de ellas era esta cita de un texto de Guimarães Rosa, “Uns índios (sua fala)”².

Hablé primero con dos, jóvenes y binominados: uno se llamaba U-la-lá, y también se llamaba Pedrinho; el otro era Hó-ye-nó, es decir, Cecílio. Poca conversación. La sorpresa que me dieron fue al oírlos conversar entre ellos en su lenguaje rápido y áspero. Una lengua que no era precisamente gutural, ni guaraní, ni nasal, ni cantada; sino firme, contenida, oclusiva y sin suavidad -lengua para gente enérgica y tierra fría.

Después de mi intervención, una alumna (muy alemana, por cierto) me agradeció el placer que le había dado al desarchivar la voz de Guimarães... Quedé estupefacto y creo que todavía no me recupero del sobresalto que me produjo que alguien pudiera confundir esa voz con la de una persona existente (es verdad que el “acento” es portugués, pero la lengua es el castellano y el timbre es totalmente maquínico). Mucho más me preocupó que de todo lo que yo había dicho lo único digno de ser agradecido era precisamente la parte falsificada de mi intervención.

De modo que en la confusión de nombres y de voces que salían de mi galera como conejos enloquecidos ya estaba *in nuce* el asunto de la queerificación, porque lo queer es esencialmente y sobre todo, aquello que no tiene nombre o aquello que puede adoptar cualquier nombre. Dado que el archivo no es sino la relación entre ciertas experiencias y unos nombres determinados, ¿cómo operar con esas masas de discurso cuando los nombres son llevados a su propio límite, son

¹ Para una revisión de algunos aspectos relacionados con esa transición, cfr. Link, Daniel. “Bien de archivo” y “La humanista digital” (referencias)

² Publicado originalmente en el periódico *A manhã* en 1954.

impugnados o se deshacen de cansancio epistémico?

Los nombres se nos escapan pero, sobre todo, los sistemas de nombres se desmoronan, lo que pone en crisis toda la archivonomía tal y como se la practicó hasta hace muy poco tiempo, asociada muy íntimamente con nociones como normalización, gubernamentalidad, seguridad.

Nuestra época, que se ha volcado sin hesitación a una impugnación de los esencialismos, puede encontrar en el archivo antecedentes varios de esa distancia entre el nombre, la experiencia y el gesto, es decir: *políticas inapropiadas del nombre, de la voz y de los comportamientos*, ya desde la antigüedad clásica.

No se trata de aplicar tal o cual hermenéutica a la explicación de la distancia entre nombres y experiencias sino, apenas, de sostener un *paradigma de identificación intermitente que supone una política de los gestos y de los nombres inapropiados*³.

*

Como el asunto que planteo supone un problema de nombres y su agenciamiento con cuerpos (y cuerpos que, como se verá, forman pueblos), conviene comenzar por el lugar donde precisamente el lenguaje (es decir: el sistema de nombres) y el cuerpo se tocan: la voz. Déjenme que les someta todavía a otro capricho italiano y les haga escuchar tres versiones de una misma aria. Ni siquiera entera, no teman, sino fragmentos.

El aria "Son cual nave" fue compuesta en 1734 por Riccardo Broschi para su hermano Carlo, conocido como Farinelli, uno de los grandes castrati de la historia musical. Es una partitura para una voz inhumana, completamente fuera de sistema. Una voz sobrenatural que sólo podía sostenerse en un más allá de la humanidad.

Más allá de que los *castrati* eran producto de una regla paulina⁴, fueron convocados como soporte vocal para los roles soberanos⁵. Así fue en *Julio César* de Händel (Senesino la cantó en su estreno de 1724), en *Serse (Jerjes)* de Händel (estrenada en 1738), donde Caffarelli prestó su voz al Rey de Persia, o en *Artajerjes* de Carlo Broschi, en la que su hermano Farinelli⁶ cantó las partes del

³ Butler dice (*El género en disputa, op.cit.*): "Yo agregaré que la «travestida» trastoca completamente la división entre espacio psíquico interno y externo, y de hecho se burla del modelo que expresa el género, así como de la idea de una verdadera identidad de género" (267).

⁴ "*Mulieres in ecclesiis taceant*", I Corintios), que las Cortes Vaticanas decidieron burlar mediante el grito de "evviva il cotelino!" ("¡viva el cuchillito!", en referencia a los 4 mil niños que los napolitanos castraban por año en favor del canto).

⁵ "The stimulus to preserve the pre-pubertal male voice into adult life by castration had, in the 1st place, come from the Church of Rome in the late 16th century. The first official provision of four castrati in the choir of the Sistine chapel was in 1589 in a papal Bull issued by Pope Sixtus V. Following this the practice spread rapidly throughout the churches, so that by 1640 castrati were members of all the main choirs of Italy. They continued to take their place in the Sistine chapel for over three centuries". Cfr. Jenkins, J. S. *op.cit.*

⁶ Es conocida la relación de Farinelli con la corona española. Cuando Felipe V murió de un ataque de apoplejía en 1746, fue sucedido por su hijo Fernando VI (1713-1759). Fernando sufría los mismos problemas nerviosos que su

hijo del capitán de la guardia real). Hay ahí algo misterioso, queer, que imprime a una operación completamente obvia de industria cultural un giro copernicano sobre lo viviente. Es por eso que conviene pensar al barroco como una ética (en la estela de Sarduy) o una biopolítica (en la de Foucault).

Existe, todo el mundo lo sabe, un sistema de clasificación de voces, un conjunto de nombres que se definen según el rango vocal:

Ese sistema está todavía un poco más especificado:

padre. Entre sus hombres de confianza, se encontraba Farinelli. La voz del castrato aliviaba los sufrimientos del monarca que quiso extinguir a los gitanos del reino. Al morir Fernando VI en 1759, subió al trono Carlos III (1716-1788), su hermano, más aficionado a la caza que a la música. Farinelli se retiró y se estableció en Bolonia, donde recibiría visitas como la del joven Mozart. Por supuesto, hubo miles de sacrificados en el medio que nunca llegaron a las alcobas reales.

Voces masculinas	contratenor:	es la más aguda y no hay que confundirla con la voz del castrado, frecuente en el repertorio renacentista y barroco. Es característica su utilización del registro de cabeza.	
		tenor	ligero: utilizado en ópera bufa principalmente. Voz brillante y fácil en agudo (ej. Almaviva en El barbero de Sevilla de Rossini)
	tenor lírico: voz más amplia y timbrada que la anterior.		
	dramático: típico en los dramas wagnerianos, también conocido como tenor heroico (Lohengrin o Tannhäuser)		
	barítono	de carácter: ej. Pizarro en <i>Fidelio</i> (Beethoven)	
		dramático o “Verdi”: Ej <i>Rigoletto</i> (Verdi)	
		bajo o de gran ópera: voz enorme y rica que a veces interpreta los papeles correspondientes a la voz de bajo	

El nombre está determinado por el género (femenino / masculino) y el rango (alto / medio / bajo). El castrato es una figura fuera de esa clasificación, es una voz indeterminada. Por supuesto, esa indeterminación está muy inscripta en las aventuras interpretativas del siglo XX, que la potenció a través de dos vías: lo neutro (lo sin predicación) y lo mezclado.

La impersonalidad intensificada (lo neutro como horizonte subjetivo, lo que se reconoce como *queer*), por la cual reconocemos al siglo XX (Duchamp / Rose Sélavy / Copi), se vuelve una política de la mezcla o de las impurezas (y si no elijo este nombre es porque necesitaría más tiempo para desplegarlo, tantos sentidos religiosos tiene adherido).

Las identidades plenas estarían limitadas por lo neutro y por lo mezclado (la indecibilidad) y se resuelven en un *proceso de transustanciación* para el cual, como todos saben, es necesario un salto de fe. La transformación de una sustancia en otra (el pan en Corpus Christi, el vino en sangre) sucede *realmente*⁷.

Ahora bien, ese proceso no sucede por sí mismo, sino que necesita de un instrumento. Dios, en el caso del ritual católico. Estamos, entonces, frente a un acontecimiento teológico-político que se resume en el axioma: el placer está en lo mezclado / el terror está en lo puro⁸. Dios

⁷ Auerbach dedica páginas hermosas a la transustanciación en *Figura*. Pero yo la retomo del libro de Marty. *El sexo de los modernos*: “Livingston incita a Octavia a convertirse en mujer para su propia cámara y asume así el poder de “poseer el falo”, es decir la capacidad de conferir esa femineidad, de ungir [*to anoint*] a Octavia mujer modelo. [...] Mks aún, la cámara desempeña el papel de un instrumento quirúrgico y realiza la operación, convirtiéndose así en el medio por el cual la transustanciación [*transubstantiation*] puede tener lugar. De ese modo, Livingston pasa a ser la que tiene el poder de transformar a los hombres en mujeres, y estos dependen por ello del poder de su mirada para convertirse en mujeres y seguir siéndolo”. (Marty, pág. 213: todo el párrafo es una cita de Butler. *Cuerpos que importan*). Marty replica a Butler: “El travesti ya no es una mujer a la que se le para, ya no está *fetichizado*. La que la tiene parada es la lesbiana (Livingston/ Butler) en cuanto filma/ escribe y su deseo hace intrusión en el proceso de metamorfosis del travesti, y lo hace tan bien que la metamorfosis se convierte en efecto en *transustanciación*: el travesti es entonces totalmente mujer (mujer modelo/ *model woman*), la mujer absoluta, a tal punto que «los órganos restantes [*remaining organs*]» ni siquiera se mencionan...” (pág. 214).

⁸ De allí se derivan dos leyes, la “ley de la atracción” (el resultado es la pérdida de la identidad) y la “ley de la feminización” en el momento de ser capturada por una relación amorosa (el resultado es la transustanciación).

deja de ser la fuente de la Ley para transformarse en el intercesor de la *transustanciación*: Dios es lo transitivo del género.

El Siglo XX ha tenido lugar en una discontinuidad temporal que implica desgarramiento y red denominación (desestabilización de un conjunto de nombres y su reemplazo por otro, que no necesariamente funciona como sistema sino como *catatau*). De ahí, las políticas de lo Neutro y lo Mezclado. O también, si se prefiere: una epistemología de lo indeterminado y lo sobredeterminado (que no necesariamente coinciden con esas dos políticas). Luego del asesinato de Dios, la transustanciación funciona a través de otros intercesores: las drogas, las cámaras de registro, la cirugía, la manipulación digital, en fin: la antropotécnica.

Por todas partes, podríamos decir, aparece el problema de los nombres, las experiencias y las imágenes (de clase, de género, de sexualidades, de raza, sobre todo: de pueblo). Las identidades se debaten en la distancia que se quiera suponer entre nombres e imágenes o entre nombres y tradiciones o entre nombres, rangos y registros.

No me olvidé de las arias. Una de las versiones es de la diva romana Cecilia Bartoli (4 de julio de 1966). Sus cualidades vocales (advertidas por el argentino Baremboin en la televisión donde la joven Cecilia se había presentado a un concurso) la convirtieron muy pronto en una de los grandes talentos de la ópera, no sólo por su performances sino por sus investigaciones archivísticas, es decir, por aquello que quiso desarchivar: partituras escritas para voces como la suya, no importa si alguna vez fueron desempeñadas por un castrato⁹ o por una mujer.

Por un lado una operación dependiente de la lógica de la sociedad del espectáculo, pero que arrastra consigo toda una concepción del canto como punto de sutura entre los nombres y lo viviente, porque inmediatamente la estilística de la carne transforma su cuerpo: Cecilia Bartoli aparece rapada, vestida de varón, toda su gestualidad acompaña lo que canta.

Bartoli ya había trabajado con los tabúes barrocos en *Opera proibita* (2005). En ese sentido, podría decirse que es una “tenora”, porque ella misma se presenta en el lugar de lo prohibido, del tabú, del cuerpo ausente. Pero es en *Sacrificium* (2009) donde su voz se toca con el cuerpo

⁹ “After castration boys who showed vocal aptitude were apprenticed to a singing master or entered a *conservatorio* to embark upon a long period of instruction in vocal technique and, particularly, breath control. This intensive training, together with the effect of castration on the vocal cords and its production of a greatly increased chest capacity, resulted in the great vocal range, power and agility for which the castrati were famous. The format of opera seria with its emphasis on the da capo aria enabled them to provide the extended ornamentation so much enjoyed by audiences, although this was often to the detriment of real characterisation and dramatic expression. (...). Those with the nest voices became operatic idols. Such was their enthusiasm for the castrato that the audiences’ cry was ‘Evviva il costello!’ (‘Long live the knife!’). By the first half of the 18th century opera had spread from the great centres of Naples, Venice and Rome to many European cities, including London, where the top visiting castrati were regarded as international stars able to command enormous fees. Amongst other musicians, however, castrati were not always regarded favourably”. Cfr. JS Jenkins, J. S. “The voice of the castrato”, *The Lancet*, 351 (1998), págs.1877-80.

transfigurado: lo sobrenatural de la voz del castrato (que no se corresponde con cuerpo natural alguno) y lo excepcional del lugar del soberano (en estado de excepción)¹⁰.

Lo que interesa destacar de esta recuperación de un repertorio por parte de Cecilia Bartoli es que la cantante hace pasar por su propio cuerpo la voz de los socialmente excluidos. Para hacerlo, queda dicho, la Bartoli se viste de varón, proponiendo un pliegue o un rizo barroco muy conocido por esa época de ingenios, equívocos, descentramientos y excentricidades. La voz inapropiada se liga con unos gestos inapropiados y reclama una *política de los nombres inapropiados*.

Otra de las versiones que escucharon es la del contratenor australiano David Hansen, muy devoto de la Bartoli, pero que grabó en *Rivals - Arias for Farinelli & Co* (2013) una versión de “Son cual nave” con los arreglos originales, dice él, hasta ahora nunca escuchados.

Hasta aquí lo que tenemos son deslizamientos, pequeños disturbios. Un aria para castrato puede ser desempeñada por una mezzosoprano o por un contratenor o, como en el caso (malogrado, por cierto) de la película *Farinelli* (1994) una voz producida mediante la mezcla digital a partir de la soprano Ewa Malas-Godlewska y el contratenor Derek Lee Ragin. Son voces que, en todo caso, *rivalizan* (lo dice el título del disco de Hansen) por alcanzar lo imposible, lo inclasificable, lo inhumano.

Pero luego está la tercera versión, desempeñada por el brasileño Bruno de Sá, que sacó hace exactamente su primer disco, que lleva el nombre de *Roma travestita*. Bruno canta roles de castrato pero también roles de soprano. Según el papel lo demande, viste de varón o de mujer, subrayando todo lo que tiene que ver con la *performatividad*, “es decir, con la exuberancia del disfraz, la deconstrucción *queer* o la reivindicación de la indefinición del género”¹¹.

Por supuesto, la operación de queerificación no se detiene allí, sino que avanza sobre el sistema de nombres. En una entrevista ha señalado: “Sono un sopranista e quando mi definiscono controtenore mi arrabbio perché sono due registri completamente differenti” y a la observación de que “Dunque la voce non è un a questione di “genere” responde

Assolutamente no. Le emozioni non sono legate al “genere”, così come non lo è l’abilità vocale. Se tutto funziona bene, anche se il compositore aveva previsto un ruolo per castrato o per voce femminile, allora perché non farlo?¹²

¹⁰ Por supuesto, Cecilia rindió, en su momento, homenaje a María Malibrán (1808-1836), la mítica cantante que aunaba el registro de una soprano y una mezzo y que desempeñó el papel de Romeo en *I Capuleti e i Montecchi* de Vincenzo Bellini (estrenada en 1830). Lucía Elizabeht Vestris (1797-1856), contralto, brilló en los escenarios londinenses en roles masculinos (*Don Giovanni*, entre otros). Luego se dedicó a producir espectáculos de *burlesque*. Recuérdense esos desplazamientos a la hora de hablar del camp.

¹¹ Aniol Costa-Pau en <https://www.operaactual.com/critica/bruno-de-sa-roma-travestita/>

¹² Disponible en <https://www.lesalonmusical.it/bruno-de-sa-la-voce-non-e-una-questione-di-genere/>

He ahí una impugnación a las determinaciones de género y registro según los cuales el sistema de voces fue sostenido a lo largo de los siglos. Es más, el nombre adoptado, “sopranista”, excede por completo el sistema categorial e incluso morfológico de la lengua. Si podíamos proponer el nombre “tenora” para Cecilia Bartoli, habría que transformar “soprano” en “soprana” para poder reservar la desinencia masculina para quienes, como Bruno de Sá, viven y cantan en un umbral de indeterminación.

Como en el caso de los dos discos de la Bartoli, *Opera proibita* y *Sacrificium*, se desarchivan ciertas partituras no para reconstruir un pasado normalizado sino para proponer un mundo (un canto) nuevo, queerificado, basado en la heterogeneidad. Archivar y desarchivar son operaciones fáciles de comprender en sus alcances normalizadores; anachivar, en cambio, supone un salto hacia otra parte en nombre de los nombres que no existen, o que no pueden existir porque hay experiencias que se resisten a ser nombradas.

Bruno termina con un señalamiento que me permitirá deslizarme hacia la parte “americana” de esta presentación. “¿Qué pasa con los custodios de la tradición?”, le preguntan. Y él contesta:

Tradizione è qualcosa che si ripete immutabile nelle generazioni e qualcuno si offende se si prova a cambiarla; io non voglio assolutamente sovvertire nulla, ma mostrare la tradizione da un altro punto di vista. Il mio compito è cercare di fare arte con la mia voce e i miei sentimenti.

Mostrar la tradición desde otro punto de vista: eso es la queerificación: encontrar los puntos de desmoronamiento de las certezas heredadas, escuchar la palpitación de lo que en los archivos vive todavía, desarchivar y anachivar para no repetir inmutablemente los legados de la tradición.

Entre nosotras, en las Américas, Haroldo de Campos nos advirtió sobre los efectos empobrecedores de secuestrar el barroco, tacharlo, en los procesos de formación de las culturas americanas. Me quedo, pues, en el barroco, pero hago pie ahora del otro lado del charco, donde el gran Giuseppe Campusano propuso en *Museo Travesti del Perú* (2003) una forma de recuperar las formas de vida precoloniales que no cupieron en los moldes veterotestamentarios. Nos propuso imaginar un pueblo. Un pueblo, naturalmente, queerificado, indeterminado, irreductible al Pueblo Nación.

*

Un poco por eso, nuestro proyecto se inclina a examinar los archivos de comunidades dominadas por el principio de heterogeneidad: migrantes y disidentes sexuales que, o bien no participan de

ningún lugar o los atraviesan todos. Me detengo en una figura que permite desplegar ambas opciones, la de la Monja Alférez.

Catalina de Erauso fue una de las figuras más heterodoxas de principios del siglo XVII. Bautizada como niña y educada en un convento como tal en su ciudad natal de Donostia-San Sebastián, vivió toda su vida adulta con nombre de varón. Después de servir a varios amos, y convencida de que “era mi inclinación andar y ver mundo” (como escribe en su *Autobiografía*¹³), pasa a América, primero como ayudante de comerciantes, luego como soldado de la conquista de Chile y en batalla contra los araucanos, donde ganó el grado militar de alférez. Más adelante, contribuyó a reprimir el alzamiento de Alonso de Ibáñez en Potosí y luchó contra el pirata holandés Spilberg en las costas de Perú¹⁴.

En 1620, huyendo de uno de sus hechos sangrientos en el Cuzco¹⁵ y gravemente herida en una pelea en Guamanga, se confesó con el obispo de esa ciudad, a quien reveló su “verdadero sexo”. Su vida dará un giro importante, pues pasará de la clandestinidad al público reconocimiento, y de ahí a la fama y a la exhibición más espectacular de su excentricidad¹⁶.

En el barco que la devolvió a España en 1624, Catalina (o el alférez Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, como se había hecho llamar) escribió su vida, y en Madrid consiguió el reconocimiento y la recompensa a sus méritos militares, tramitando ante Felipe III y el Consejo de Indias una renta vitalicia que le permitiría volver a América. Antes del regreso, Catalina visitó en Roma a Urbano VIII, quien, tras recomendarle el debido respeto al quinto mandamiento (*non occides*), le autorizó

¹³ La *Historia de la Monja Alférez, doña Catalina de Erauso, escrita por ella misma*, fue publicada por vez primera en París en el año 1829 en la edición crítica elaborada por Joaquín Marañón de Ferrer. Dadas las indicaciones fornecidas por el título, dicha obra se ha recibido popularmente como una autobiografía atribuida a Catalina de Erauso, comúnmente conocida como la monja Alférez. Hay ediciones críticas: Ferrer, Joaquín Marañón de (ed.). *Historia de la Monja Alférez, Doña Catalina de Erauso, Escrita por Ella Misma*. Bilbao, Amigos del libro vasco, 1982; Munkerriz, Jesús (ed.). *Catalina de Erauso: Historia de la Monja Alférez, Escrita por Ella Misma*. Madrid, Hiperión, 2000; Esteban, Óngel (ed.). *Historia de la Monja Alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma*, Madrid, Catedra, 2002. Cfr. también Velasco, Sherry. *The Lieutenant Nun. Transgenderism, Lesbian Desire & Catalina de Erauso*. Austin, University of Texas Press, 2000.

¹⁴ Estas y otras muchas acciones como valiente soldado español se entrelazan con otras donde se le encuentra, siempre como varón, en casas de juego, en dudosos asuntos de faldas, en duelos a muerte (en uno de ellos mató a su propio hermano), riñendo a cuchillo o espada por motivos poco relevantes, pero con la inmunidad que le proporcionaban el amparo de los conventos religiosos o la red protectora de la poderosa comunidad vasca en las Indias.

¹⁵ Son once los crímenes que se atribuye, sin contar los innumerables indios que se jactó de haber matado en distintas contiendas.

¹⁶ Por el manuscrito original que contiene la declaración de Guamanga, firmada por Catalina, sabemos que la arrepentida alférez no le contó toda la verdad al obispo, que alteró la cronología y que ocultó sus crímenes más injustificables (el de Reyes, el de su hermano, el del «Nuevo Cid»). En cambio, acentuó los peligros que amenazaron su virtud por falta de dote para entrar en un convento. El obispo, según cuenta en su autobiografía, lloraba «a lágrima viva» escuchando semejante confesión. Para despejar dudas sobre su integridad moral, le examinaron unas comadronas, que encontraron intacto su himen. Su impresionado protector la internó como monja en un convento de Guamanga, y luego pasó a otro en Lima, donde le recibió el arzobispo y el virrey, hasta que vuelve a vestir de hombre y vuelve al mundo.

seguir viviendo con traje de hombre, pero dentro de los límites de la virtud¹⁷.

Como ha sido señalado, “en el mundo vuelto al revés del Barroco, donde como en ella, nada es lo que parece, hay evidencia clara de que el sentimiento de pertenencia a una comunidad es crucial en un personaje que, por pura heterodoxia, parece haberse colocado en los bordes de la sociedad, y fuera del alcance de una comunidad establecida.”¹⁸ Si bien lo que el caso “Monja Alférez” parece presentar una identidad de género en tránsito (pero, de hecho, es imposible saberlo y, por lo tanto, abusivo deducirlo del archivo), comparte algunos rasgos con las identidades fluidas o interrumpidas propias del mundo del espectáculo (el “teatro del mundo”).

Lope de Vega alertaba en su *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo* que:

Las damas no desdigan de su nombre,
y, si mudaren traje, sea de modo
que pueda perdonarse, porque suele
el disfraz varonil agradar mucho (versos 282-3)

El propio Lope propuso un ejercicio de interrupción de género en *La varona castellana*, a partir de la figura de María Pérez¹⁹ (previa a Juana de Arco).

“Varona, el nombre asignado a la protagonista²⁰ equivale al de “tenora”, un arcaísmo desestabilizante que las academias reales de hoy, por un lado, y las diferentes militancias, por el otro, despreciarían.

En su lectura del *Cantar de los Cantares*²¹ (de donde proviene la voz “varona”), Teresa de Jesús (1515-1582), patrona del goce, encuentra, como se ha dicho, un estilo de la carne²² en el momento en que se reconoce muy “varona”: “no soy nada mujer en estas cosas, que tengo recio

¹⁷ Una de las relaciones sobre su vida, publicada en tres entregas en México, en 1653, aporta una valiosa información (que no aparece en su autobiografía) sobre sus últimos años en América. Por esa relación sabemos que la ahora llamada «la Peregrina», al volver de Europa se estableció en Nueva España como arriero, y vivió piadosamente, oyendo misa diaria, ayunando en Cuaresma y aplicándose disciplinas propias de una religiosa. Sin embargo, esa relación contiene una nueva historia de amor, celos y pendencias por una dama. Finalmente «el mal de la muerte» la sorprendió en el camino de Quilixtla a Veracruz, llevando una carga en su recua de mulas. Se le hizo un suntuoso entierro y el obispo don Juan de Palafox hizo poner en su sepulcro un epitafio honorífico, en recuerdo de aquel “prodigio de mugeres”. Cfr. Relación prodigiosa de la vida y hechos de Catalina de Erauso, monja de España, soldado y alférez en Lima, y traficante en México, donde falleció en el pueblo de Cuitlaxtla el año de 1650 (México, 1653). Véase Fitzmaurice-Kelly, James (ed.). *The Nun Ensign translated from the Spanish with an Introduction and Notes by James Fitzmaurice-Kelly; also "La monja alférez", a Play in the Original Spanish by Juan Pérez de Montalbán*. Londres, 1908, pág. 295.

¹⁸ Mendieta, Eva. *En busca de Catalina de Erauso. Identidades en conflicto en la vida de la monja alférez*. Castello de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2010, pág. 22

¹⁹ María Pérez, “la Varona”, fue una mujer que en el siglo XII no tuvo reparos en vestir y adoptar el papel de un hombre para integrar las filas militares de la Reconquista. Su importante labor en defensa de la Fe cristiana le ganó un gran reconocimiento.

²⁰ Frecuente en algunas traducciones de la Biblia, la voz “varona” se incorpora al diccionario de la RAE recién en 1803. Permanece en el diccionario con los sentidos: 1. (poco usual) Mujer varonil, y 2 (desusado) Persona del sexo femenino, mujer.

²¹ *Meditaciones sobre los Cantares*, I, 6. Se citan las *Obras segundas* en la edición de la BAC (Madrid, 2015)

²² Granados García, Carlos. “Teresa de Jesús y la mujer en la Biblia: la mujer del *Cantar de los Cantares*”, *Cuadernos de pensamiento*, 28 (2015), págs. 47-59

el corazón” (*Cuentas de conciencia*, III, 6). En carta a la madre Ana de Jesús, afirma que sus monjas deben ir “como varones esforzados y no como mujercillas” (Cta 433,13). De modo que durante el Barroco decir mujer y decir varona supone una conciencia de la distancia entre esos nombres, que no son equivalentes.

Lope le hace decir a la varona matamoros:

Ya me muero por la guerra,
piérdome por cuchilladas,
en dos desnudas espadas
toda mi gloria se encierra.

Vestida de varón, quien tuviera que interpretar a la varona debía citar el conjunto de gestos que la época asociaba con el nombre “hombre de batalla”, tal y como María Pérez los había desempeñado en su momento (naturalmente, todo se resuelve, como en la ópera, según un repertorio convencional de maneras).

Es el mismo proceso que podría plantearse en relación con una película emblemática del siglo XX: Marilina Ross, en *La Raulito* (1975), dirigida por Lautaro Murúa, debía citar no los gestos de un hombre sino los gestos que previamente había citado una varona: María Esther Duffau (1933-2008), conocida como “La Raulito”. Una semiosis infinita.

Juan Pérez de Montalván (1602-1638), discípulo de Lope y su primer biógrafo será quien escribirá la comedia *La monja alférez* (1626), haciendo de la varona un suceso global. Antes de abandonar este hilo narrativo, la varona vuelve a aparecer en un giro barroco muy propio de aquellos tiempos, que son también los nuestros, como se deja leer en esta cita de Judith Butler (1990a):

De hecho, estamos ante tres dimensiones contingentes de corporalidad significativa: el sexo anatómico, la identidad de género y la actuación de género. Si la anatomía del actor es en primer lugar diferente del género, y estos dos son diferentes de la actuación del género, entonces ésta muestra una disonancia no sólo entre sexo y actuación, sino entre sexo y género, y entre género y actuación (268)

En las *Aventuras del bachiller Trapaza* (1637)²³ de Alonso de Castillo Solórzano, el pícaro convence a su compañero Pernía que se haga pasar por la Monja Alférez: “pondremos precio a la entrada y ganaremos dinero”²⁴.

²³ Alonso de Castillo Solórzano. *Aventuras del bachiller Trapaza*. *Quintaesencia de embusteros y maestro de embelecadores*. Texto preparado por Enrique Suárez Figaredo. C O N L I C E N C I A. En Aragooa: Por Pedro Verges. Año 1637. A costa de Pedro Alfay, mercader de libros.

²⁴ —“Yo tengo pensado un arbitrio que, si nos sale bien, pienso que por lo menos comeremos. Yo vi en Salamanca algunos retratos que trajeron de Madrid de la Monja alférez: una señora que, inclinada a lo bñlico, pospuesto el hábito mujeril, hizo en las Indias cosas notables por la guerra, hasta merecer alcanzar por sus puñtos una bandera. No sé si a vuestra noticia ha venido esto.
—Pues habéis de saber —dijo Trapaza— que, si mal no me quedaron impresadas las especies del retrato que vi, en mi idea le parecéis mucho; y ha sido esto nuestro remedio, porque en estos cortos lugares (comarca de Sevilla),

El varón bien puede hacer pasar su voz y sus gestos por los de la varona (después de todo, los gestos ritualizados masculinos que ambos desempeñan son parte de un mismo proceso semiótico). El único límite para el juego de máscaras de las identidades es, precisa Pernía, la desnudez, ya que allí no hay gesto ni traje ni postizo que pueda disimular lo que Natura dio²⁵. Sexo, género y actuación, en un diagrama barroco.

El asunto cruza el canal de la Mancha y llega a Thomas de Quincey, quien publica su propia versión, *The Spanish Military Nun*, en los números de mayo, junio y julio de 1847 del *Tait's Edinburgh Magazine*. En esa versión se inspiran las provincias angloparlantes de América para postular, más de un siglo después, un símbolo de la rebelión lesbiana e, incluso trans. La película de Sheila McLaughlin (1987) *She Must Be Seeing Things*, incorpora la historia de la varona a través del mecanismo del cine dentro del cine. Teresa de Laurentis repara en esa película²⁶ y en la figura de la monja alférez, cuya carrera en el cine, de todos modos, había comenzado bastantes años antes en la piel de María Félix en la película *La monja Alférez* (Emilio Gómez Muriel, 1944)²⁷.

*

Hemos localizado en el “teatro del mundo” que funda el Barroco extrañas alianzas entre gestos, voces y estilos de la carne, entre identidades sobrenaturales y roles de excepción. Hemos visto que la voz varona designa y dice, según su propia perspectiva, al éxtasis de Teresa de Jesús. Hemos constatado la tolerancia que, antes de los siglos de la Razón, podía tenerse respecto de las

podemos fingir que sois la Monja alférez; y encerrandoos en una posada, habiéndose primero publicado vuestra venida, fingiré que vais a los galeones de la carrera de Indias, y, deseando que os entren a ver, pondremos precio a la entrada y ganaremos dinero.

—Bien estoy con eso —dijo Pernía—, si no hubiese algo de justicia tan curioso que quisiese ver si yo soy la verdadera Monja alférez, haciéndome desnudar: como lo llegue a averiguar con violencia, somos perdidos.

²⁵ Pedro Calderón de la Barca escribió por lo menos diez comedias en las que alguna mujer se hace pasar por hombre: *La devoción de la cruz*, *La vida es sueño*, *La española en Florencia*, *Hado y divisa de Leñida* y *Marisa*, *Afectos de odio y amor*, *El castillo de Lindabridis*, *La hija del aire*, *Las manos blancas no ofenden* y *Los tres efectos del amor*. En *El Jaso de las mujeres* dramatiza el caso de Santa Eugenia. El “feminismo audaz” con el que algunos críticos caracterizan a ésta lleva a Calderón, por un lado, a triplicar los atuendos de varón que viste Eugenia. Al comienzo de la segunda jornada “sale Eugenia vestida de hombre” (195) para poder huir mejor de su entorno “en busca de un nuevo Dios” (198). En otras dos acotaciones el dramaturgo indicark: “Sale Eugenia vestida de monje” (211) y “Sale Eugenia de esclavo” (226). Por el otro, reduplica especularmente el engaño. El Demonio (que por definición no tiene género, o es neutro) se disfraza con el cuerpo de Aurelio, para engañar a Eugenia. El poder del Demonio (resucitar a un muerto para vestir su cuerpo como traje de carne), alertó a los censores, que modificaron la escena. Todo bien con el dragueo, pero tampoco usar la carne muerta como traje.

²⁶ Cfr. De Laurentis, Teresa. *The Practice of Love: Lesbian Sexuality and Perverse Desire*. Bloomington, Indiana University Press, 1994, pág. 85

²⁷ La realizadora Matilde Landeta dirigió *La negra Angustias* (1949, su segunda película), una defensa de la libertad de la mujer. En uno de los primeros diálogos con su padre, el bandido Antón Farrera, Angustias se niega a casarse con su pretendiente dudando de la bondad de los hombres y éste acepta su decisión sin cuestionarla. Este hecho la lleva a ser calificada por todo el pueblo de “marimacho” y como tal merece un castigo, pero será salvada *in extremis* del linchamiento –las victimarias serán todas mujeres– por una bruja del pueblo con la que creció. La película está basada en la novela homónima de Francisco Rojas González, quien ganó en 1944 el Premio Nacional de Literatura por ese libro.

políticas de los nombres y los gestos inapropiados.

El nombre inapropiado (ese escándalo de la clasificación, del guardado y del etiquetado) designa un costado de las prácticas anarquísticas que nos interesan destacar: no se trata de des-normalizar, porque lo normado ya está perdido en la norma y por la norma, sino de queerificar: aplicar una perspectiva que no sólo rescate los momentos de disturbio sino que enrarezca los sistemas de nombres. No poner el archivo al servicio de una respuesta sino como clave para formular una pregunta y sostenerla como un misterio, no como un secreto.

Llego a Buenos Aires, la ciudad donde vivo. En los orígenes del tango, las mujeres eligieron o se vieron obligadas a cantar vestidas de varón (una vez más, la motivación poco importa).

Dragueada, Azucena Maizani (1902-1970) brilló en los escenarios y las pantallas del mundo entero, con un registro de voz completamente inadecuado al personaje que desempeñaba. En la primera película sonora argentina, *¡Tango!* (1933), Azucena canta "Milonga del novecientos" vestida de compadrito. Dice:

Me gusta lo desparejo
y no voy por la "vedera".
Uso funghi a lo "Massera",
calzo bota militar.
La quise porque la quise
y por eso ando penando,
se me fue ya ni sé cuándo,
ni sé cuándo volverá.
Me la nombran las guitarras
cuando dicen su canción.
Las callecitas del barrio
y el filo de mi facón.

Raffaella Carrá, quien cantaba que "para hacer bien el amor hay que venir al sur" no se privó, mucho antes que Madonna, de apropiarse de gestos ritualizados masculinos²⁸.

No se trata, naturalmente, sólo de una decisión estética sino también ética: ¿en qué sentido el "mundo del teatro" y el "teatro del mundo" podrían plantearse como excluyentes, salvo por convenciones teatrales que la misma historia de la *performance* teatral ha dejado caer en desuso?

Si para nosotros tiene todavía algún sentido intervenir en los archivos no es en busca de una constatación sino en busca de los huecos, las inconsistencias, las fallas, en busca de lo raro y de lo que no tiene nombre o no quiere tenerlo, en busca de lo que ha sido secuestrado en nombre

²⁸ Ya lo había hecho en 1974, en un número de *Milleluci* para la RAI que fue prohibido. Cantó junto con Mina y la drag Paolo Poli, las tres voces, como se decía entonces, "travestidas". El video está disponible en <https://www.facebook.com/arc.cagliari/videos/231304534726681/>.

del buen gobierno. Y, por supuesto (debo justificar mi arrebatado operístico): para encontrar las voces que nos convienen para poder inventar alguna historia, alguna lengua, algún pueblo. Un pueblo de mestizos, una multitud que se resiste a ser administrada. De entre esas voces rescato, y hago coincidir con la mía, la voz del Amadísimo:

Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l'Appia come un cane senza padrone.
(...) mi aggiro
più moderno di ogni moderno
a cercare fratelli che non sono più.